

УДК: 575.22:636.2(470.54)

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНОФОНДА ПОПУЛЯЦИИ ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2008-2019 ГОДОВ

Авторы: М. В. Модоров, А. А. Грин, И. В. Ткаченко, М. Ю. Севостьянов

УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург; e-mail: mmodorov@gmail.com, tkachenko_uniish@mail.ru, grinanastasia31@gmail.com, sevamiha@yandex.ru.

Проанализирована изменчивость 15 микросателлитных маркеров (BM1824, INRA23, BM2113, SPS115, ETH10, TGLA122, ETH225, TGLA126, TGLA227, BM1818, ETH3, TGLA53, CSRM60, CSSM66, ILSTS006) у 12799 особей племенного голштинизированного черно-пестрого скота, рожденного в Свердловской области в период 2008-2019 гг., 92 особей тагильской породы и 48 особей быков голштинской породы. Использовали генетический анализатор ABI 3130 и набор COrDIS Cattle. Оценили аллельное разнообразие выборки (Ar15, а именно число аллелей, которое будет обнаружено в выборке из 15 особей). Метод главных координат (PCoA) проводили в пакете ade4 v. 1.7-13 R v.3.5.2 software. При расчете брали классические дистанции Эвклида. Данные о годе рождения животных брали из базы «Селэкс-Молочный скот».

Показано, что в популяции племенного голштинизированного черно-пестрого скота Свердловской области в период 2008-2019 гг. происходила постепенная направленная трансформация генофонда в сторону снижения генетической дифференциации с быками голштинской породы (рисунок). Трансформация генофонда популяции сопровождалась потерей ее генетического разнообразия: в период 2008-2019 гг. параметр Ar15 снизился с 90.7 до 84.2.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Свердловской области в рамках научного проекта № 20-416-660008 p_a.

Рисунок 1. Ординация выборок голштинизированного черно-пестрого скота Свердловской области, в зависимости от года рождения животного. Цифрами 2008-2019 показаны выборки животных разных годов рождения, Holl – выборка быков голштинской породы, содержащихся в АО «Уралплемцентр», Tag – животные тагильской породы.

GENE POOL TRANSFORMATION OF SVERDLOVSK REGION HOLSTEIN BLACK PIED CATTLE IN 2008-2019

Authors: M. Modorov, A. Green, I. Tkachenko, M. Sevostyanov.

Federal State Budgetary Scientific Institution "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg; e-mail: mmodorov@gmail.com, tkachenko_uniish@mail.ru, grinanastasia31@gmail.com, sevamiha@yandex.ru.

The variability of 15 cattle microsatellite loci (BM1824, INRA23, BM2113, SPS115, ETH10, TGLA122, ETH225, TGLA126, TGLA227, BM1818, ETH3, TGLA53, CSRM60, CSSM66, ILSTS006) was analyzed. A total of 12,799 animals of Holstein Black Pied cattle from Sverdlovsk region which birth in 2008-2019 years were sampled. 92 individuals of the Tagil breed and 48 bulls of Holstein breed were used as external control. DNA was extracted from blood and genotyped with the ABI 3130 with CO_RDIS Cattle kit. Allelic richness (Ar15) was assessed for the samples of 15 individuals. Principal coordinates analysis (PCoA) was carried out using the ade4 v. 1.7-13 R v.3.5.2 software, classic Euclid distances was used. Individuals year of birth were taken from the Seleks-Dairy Cattle database.

The Holstein Black Pied cattle population gene pool in Sverdlovsk region in 2008-2019 was gradual directional transformation towards a Holstein bull gene pool (figure). The transformation of the gene pool was accompanied by the loss of genetic diversity, in 2008-2019 years Ar15 parameter decreased from 90.7 to 84.2.

The reported study was funded by RFBR and Sverdlovsk oblast, project No. 20-416-660008.

Figure 1. PCoA ordination of Holstein Black Pied cattle. The numbers (2008-2019) are identical the years of animal birth. Hol1 – Holstein bulls, Tag - Tagil breed.